
O CRESCIMENTO DO E-COMMERCE E SEU IMPACTO NA LOGÍSTICA BRASILEIRA

Hadassa Abreu Lima Souza, Fatec Mogi das Cruzes, hadassa.souza@fatec.sp.gov.br

Thaynara Souza Novais, Fatec Mogi das Cruzes, thaynara.novais@fatec.sp.gov.br

Marcos José Correa Bueno, Fatec Mogi das Cruzes, marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

Daniele Regina Garcia Kumanaya, Fatec Mogi das Cruzes, daniele.kumanaya@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O e-commerce tem crescido muito nos últimos dois anos, causando um grande impacto na logística brasileira, depois do surgimento da pandemia que impossibilitou os consumidores de ir até as lojas físicas realizar suas compras, o meio mais satisfatório para continuar comprando foi através de plataformas online, no qual trouxe muitos benefícios aos clientes, pois tudo passou a ser comprado de qualquer lugar a qualquer hora, embora o e-commerce está estruturado desde os anos 2000, e com o passar do tempo vem melhorando e ganhado mais confiança dos consumidores. O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar a importância da logística para o e-commerce, o qual importante foi a conciliação dessas duas ferramentas que cresceu em conjunto nessa pandemia. Este artigo traz informações sobre os conceitos do e-commerce e da logística, o crescimento no mercado virtual durante a pandemia e também ressalta sobre o setor de entrega no pós pandemia. Este estudo baseia-se em pesquisa descritivo-exploratória com base na literatura de artigos, sites e livros.

Palavras-chave. Logística, E-commerce, Pandemia

ABSTRACT.

The e-commerce has grown a lot in the last two years, causing a great impact on Brazilian logistics, after the emergence of the pandemic that made it impossible for consumers to go to physical stores to make their purchases, the most satisfactory way to continue shopping was through online platforms, which brought many benefits to customers, as everything started to be purchased from anywhere at any time, although e-commerce has been structured since the 2000s, and over time it has been improving and gaining more trust from consumers. The general objective of this research is to demonstrate the importance of logistics for e-commerce, how important was the conciliation of these two tools that grew together in this pandemic. This article brings information about the concepts of e-commerce and logistics, the growth in the virtual market during the pandemic and also highlights the post-pandemic delivery sector. This study is based on descriptive-exploratory research based on the literature of articles, websites and books.

Keywords. Logistics, E-commerce, Pandemic.

1.

INTRODUÇÃO

A pandemia de Covid-19 foi um propulsor que alavancou e fixou o e-commerce no Brasil, o qual passou a ser fundamental para o desenvolvimento econômico do país nesse período. (SEBRAE, 2020)

As compras online trazem uma série de facilidades, uma vez que são feitas em qualquer lugar, horário, sem filas e com uma gama maior de produtos e preços. Entre tanto, isso impôs às empresas a necessidade de se reinventarem para fidelizar e angariar sua clientela. A velocidade de entrega passou a ser o mais importante fator para essa fidelização e competitividade, porém, gerou desafios para atender as exigências da alta demanda dos compradores online.

Frente ao exposto, este artigo tem o objetivo de levantar a necessidade de uma gestão eficiente da logística do mercado virtual. Com base nisso, o objetivo específico desse estudo foi identificar o cenário do e-commerce e os desafios de seu crescimento no âmbito da logística, assim como, a aplicação desta de forma eficiente ao longo da cadeia de suprimentos, para diminuir o tempo de espera dos consumidores e garantir que o produto chegue no local e prazo corretos.

A tese central desse trabalho é que no ano de 2020, com a aparecimento e adensamento da pandemia, a logística aplicada de forma estratégica.

Para serem competitivas, as empresas virtuais precisam disponibilizar produtos e serviços de forma eficiente para o cliente, atendendo os prazos assumidos, e assegurando a qualidade e rapidez na entrega, fatores que contribuem para manter a satisfação dos consumidores. (PEREIRA, 2020)

Para atingir os objetivos propostos, os dados para este estudo foram coletados por meio de uma pesquisa bibliográfica descritivo-exploratória, fundamentada em artigos científicos e dados estatísticos.

Mattar (2001, p. 23), ressalta que pesquisa descritiva “O pesquisador precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem (ou o que) deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo”.

Neste estudo, o processo descritivo visa realizar pesquisas voltadas a logística como ferramenta crucial do e-commerce mediante o crescimento do varejo online, mirando ampliar os conhecimentos na área.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

2.1.1 LOGÍSTICA

Segundo Ballou (2006), a logística é uma parte do processo de gestão da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento de produtos, desde o ponto de origem, como matéria-prima, até o ponto em que chegam ao consumidor e são descartadas, de modo a atender às necessidades dos consumidores, de forma eficiente e eficaz. A logística também lida, além de bens materiais, com o fluxo de serviços, uma área com crescentes oportunidades de aperfeiçoamento.

Ao longo dos séculos ela sempre esteve associada às atividades militares. A necessidade de suprir as tropas militares com alimentos, medicamentos, munições, e equipamentos, gerava a formação de um organizado aparato bélico cujo êxito dependia, muitas vezes, do grau de seu planejamento logístico. As organizações militares já haviam compreendido a necessidade de se ter um planejamento logístico rápido e eficiente, mas foi somente em meados do século passado que as organizações empresariais se preocuparam com esta questão. (SERIO, et al 2007)

2.1.2 E-COMMERCE

E-commerce é uma abreviação de electronic commerce, traduzindo comércio eletrônico. Ele se fortaleceu com a chegada da internet facilitando assim todo o processo de compra e venda. No início apenas pequenos produtos eram comercializados como cd's, dvd's, livros etc. Nos dias de hoje são comercializados carros, casas, iates, aviões, obras de arte e qualquer outro tipo de produto de luxo. O e-commerce abrange uma gama de diferentes tipos de negócios, desde sites destinados a consumidores, leilões, bens e serviços e organizações. (Mendonça, 2016)

As vantagens em se comprar pela internet é o baixo custo, maior variedade de produtos, maior comodidade na hora da escolha, melhor forma de pagamento. As desvantagens estão onde não se pode apalpar, as reclamações precisam ser feitas via e-mail ou por telefones informados no site, maior vida útil do produto e assim muitas outras. (Müller, V. M, 2013)

O e-commerce faz com que os consumidores façam transações eletronicamente a qualquer momento independente do dia, horário e lugar. Sua expansão exponencial acontece a cada dia desde a sua criação e futuramente pode alcançar e até mesmo ultrapassar a venda convencional. (Mendonça, 2016).

Segundo Müller (2013) existem vários tipos de e-commerce, onde cada um deles é específico para cada momento. Os mais comuns são:

B2B - BUSSINES-TO-BUSSINES: é a negociação eletrônica entre empresas.

B2C - BUSSINES-TO-CONSUMERS: é a comercialização eletrônica entre empresas e consumidores.

C2B - CONSUMERS-TO-BUSSINES: é a comercialização eletrônica entre consumidores e empresas.

C2C - CONSUMERS-TO-CONSUMER: é a comercialização eletrônica entre consumidores.

2.2 O SETOR DE ENTREGAS NO PÓS PANDEMIA

Como decorrência do cenário supracitado, com o crescimento das compras online e a necessidade de maior velocidade de entrega como forma de obter competitividade, as empresas do segmento de distribuição do país, implementaram atos para suprir a demanda do setor, como por exemplo a empresa pública dos Correios.

Segundo o Relatório Integrado Correios (2022), uma das ações que propiciaram a manutenção do patamar dos índices de qualidade operacional e a ampliação da capacidade produtiva dos Correios, foi o Crowdfunding (entrega colaborativa). O projeto piloto foi empregado no município de São Paulo/SP, porém ainda visa expansão para outras localidades. No entanto, essa terceirização comercial com empresa retentora de plataforma de gerenciamento de entregas, flexibilizou e ampliou o horário de execução das operações dos serviços de PAC e do SEDEX.

Outras empresas como a Magazine Luiza, por exemplo, começaram a terceirizar serviços de entregas para lojas de varejo online dentro e fora do seu site, alavancando maior posição no e-commerce. E para garantir um serviço de entrega eficiente e com alto custo/benefício a Magazine Luiza adquiriu a startup Logbee que visa realizar entregas expressas em zonas urbanas por um custo altamente competitivo e com um excelente nível de serviço para a satisfação do cliente. (SILVA et al, 2021)

O setor de delivery também se desenvolveu muito ao longo desse período, onde as empresas atendem seus clientes de forma rápida e precisa, em sua grande maioria, os pedidos são feitos por meio de solicitação via aplicativos, estes que os gerenciam e os automatizam para entrega em domicílio, o que abrange desde remédios à alimentos (DA SILVA, 2021)

2.3 A IMPORTANCIA DA LOGÍSTICA PARA O E-COMMERCE

Haja vista o crescimento do mercado virtual a logística não envolve apenas a armazenagem e o transporte, mas o valor do produto. No Comércio Eletrônico, não basta ter um excelente site, um excelente produto e um excelente preço. É essencial uma excelente entrega: os produtos devem estar nos lugares certos, na hora certa, nas quantidades certas, ao menor custo possível, garantindo a satisfação do cliente e a maximização da rentabilidade do fornecedor.

Segundo Ballou (2006), com uma gestão eficiente da rede de suprimentos é possível agregar

valor aos produtos, diminuir os gargalos durante os processos e garantir um menor tempo do ciclo do pedido, resultando em uma entrega mais veloz. O autor ainda afirma, baseado nas principais reclamações do público, que para tanto, a entrega pontual, o índice de atendimento dos pedidos, as condições dos produtos e a exatidão da documentação, são considerados os mais importantes elementos logísticos dentro de um empreendimento, para maior eficiência de serviço.

Essa forma de empreendimento foi estruturada desde 2001, e desde então utilizar-se da estratégia de enfoque em logística é uma maneira pela qual o comércio eletrônico pode obter vantagens competitivas por liderança de custos, passando a ser a principal atividade de valor envolvida em seu processo. (ALVES et al, 2005)

De acordo com esse cenário de tal responsabilidade empregada a gestão tática, Medeiros et al (2021), acrescenta que a logística de distribuição implementada nas organizações é um fator preponderante para o crescimento do e-commerce mundial e sua eficiência foi a causa de os comércios continuarem suas atividades apesar das nuances advindas do período crítico gerado na pandemia.

2.3.1 O IMPACTO DA LOGÍSTICA PARA O E-COMMERCE

A pandemia de coronavírus está tendo um claro impacto nas cadeias de abastecimento de praticamente todos os fabricantes, varejistas e atacadistas. Enquanto o mundo tenta navegar por este momento difícil, a maioria das empresas se esforça para manter um fluxo constante de bens e serviços necessários. Quer se trate de alimentos congelados e itens de mercearia (ou seja, banheiro papéis), ou ventiladores e máscaras, ou mesmo os serviços (ou seja, visitas clínicas), a cadeia de abastecimento tem enfrentado vários obstáculos.

Segundo Paiva (2015) A partir dos diversos conceitos sobre logística, é possível perceber a importância do controle das atividades logísticas para uma empresa, considerando o embasamento proporcionado para as diversas etapas da comercialização, desde a produção até a entrega do produto final para o cliente.

Na busca por atendimento rápido e eficiente, principalmente em relação ao comércio eletrônico, os centros de distribuição tornam-se importantes ferramentas para as lojas virtuais, contribuindo para uma percepção positiva dos consumidores.

Considerando o objetivo dos centros de distribuição, estes, por sua vez, proporcionam às lojas virtuais maior agilidade quanto à entrega dos produtos, de forma dinâmica e flexível, trabalhando com estoque necessário para suprir a demanda dos clientes, além de possibilitar menores custos para as empresas em relação ao transporte das mercadorias. (Paiva et al, 2015)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da atual situação de crise no Brasil, segundo a 44ª edição do relatório WebShoppers da Ebit

Nielsen (2021), o e-commerce atingiu o maior patamar histórico de vendas no primeiro semestre de 2021, cerca de 5,4 bilhões de reais, um aumento de 31% em comparação ao semestre anterior.

No tocante ao número de lojas online somente em 2020 houve um crescimento de 40% em relação ao ano anterior e o 1º semestre de 2021, apresentou um crescimento de 22,1% sobre esse número, batendo o recorde de quase 1,6 milhões de sites. Sendo assim, 45% do número atual de e-commerce no Brasil até o 1º semestre de 2021, surgiram no decorrer da pandemia. (MINJORO et al, 2021)

De acordo com o Relatório Integrado Correios (2022), impactado principalmente pelo crescimento do e-commerce, que refletiu diretamente no desempenho do indicador e apresentou percentual de realização de suas metas (para o ano de 2021) de 129,25%, o tráfego postal acumulado nos segmentos encomenda e internacional atingiu 586 milhões de objetos distribuídos, enquanto no ano anterior foram distribuídos 403 milhões de objetos, uma evolução de 45,3% (183 milhões de objetos).

Um dos principais propulsores para esse crescimento, foi principalmente a necessidade de compra que surgiu após as mediadas de isolamento social durante os piores picos da pandemia de Covid-19 no país, e desde então passou a ser indispensável, e muitas vezes, mais vantajoso e prático comprar por sites ou aplicativos. (MEDEIROS et al, 2021)

Conforme figura 1, que demonstra o crescimento das compras online.

Figura 1 – Comparativo de vendas do e-commerce.

Fonte: Ebit Nielsen (2021)

Analisando o gráfico podemos apontar o crescimento exponencial das vendas, uma vez que em 2019 o índice de vendas chegou a R\$ 26,4 bilhões e com o avanço da pandemia e o isolamento social, somando as variações de 2 semestres (1º semestre de 2020 e 2021), as compras online atingiram 86%

a mais, cerca de R\$ 94,2 bilhões em um ano.

Mata (2021) afirma que pelo menos uma vez no Brasil durante 2020, quase 43 milhões de pessoas aderiram a prática do varejo online. Representando um crescimento de 36% dos 31,4 milhões de compradores online únicos observados um ano antes. Mata (2021)

O e-commerce brasileiro bateu a marca de R\$ 118,6 bilhões em vendas no primeiro semestre de 2022, de acordo com o relatório Webshoppers 46, elaborado pela NielsenIQ|Ebit

No primeiro semestre de 2022, 54% dos brasileiros que fazem compras online optaram por realizar suas operações em plataformas de empresas estrangeiras. A líder no top 5 das companhias mais procuradas foi a Shopee, com 42% das indicações dos respondentes. Em seguida, ficaram posicionadas Aliexpress (34%), Amazon (31%), Shein (16%) e Wish (7%). (NIELSENIQ/EBIT, 2022)

3.2

FORMA DE COLETA DE DADOS

Para atingir os objetivos propostos, os dados para este estudo foram coletados por meio de uma pesquisa descritivo-exploratória, baseada em artigos científicos e dados estatísticos.

Mattar (2001, p. 23), explica que uma pesquisa descritiva “O pesquisador precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem (ou o que) deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo”.

Neste estudo, o processo descritivo visa realizar pesquisas voltadas ao crescimento do e-commerce e seu impacto na logística brasileira, explicando o conceito e a importância do e-commerce para a logística atualmente. (2001, apud Maxwell, 2011)

3.3

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

Após pesquisarmos a respeito do e-commerce, os resultados indicaram que com o período de pandemia houve um aumento significativo nas plataformas de compras online e paralelo a isso a logística foi um dos setores com maior crescimento, e junto a ela seus desafios.

De acordo com Assis et al (2021), o crescimento do e-commerce, é um fator emergente, uma vez que estimula as trocas internacionais e a utilização de diversos canais de distribuição. Entre tanto, tais elementos requerem uma oferta de serviços logísticos diferenciados e mais complexos e um aprimoramento da logística urbana, com soluções inovadoras de coleta e distribuição de mercadorias.

Segundo o Comitê de logística da E-commerce Brasil (2022), são gerados inúmeros desafios para as empresas de operações logísticas. Uma das principais deficiências na volumetria do e-commerce são as reentregas o que acaba por travar toda a cadeia, ou ainda o alto custo de entrega relacionado aos impostos, principalmente às transações interestaduais e áreas de risco. A logística, por si só, representa um custo alto para o e-commerce, englobando a entrega do produto pelo fornecedor, estoque, armazenagem, last mile (entrega ao consumidor final), e quando necessário, a logística reversa.

Frente a esses desafios algumas soluções são utilizadas para amenizar o lead time (tempo até a entrega) e a ansiedade dos compradores. O SEBRAE (2021), afirma que uma estratégia para isso é estar em contato com o cliente em diferentes plataformas (omnicanalidade). Uma solução para a velocidade de entrega, que têm sido uma das maiores fontes de crescimento para um negócio, são os estoques descentralizados. Pois, estar em diferentes canais e ter a capacidade de personalizar produtos não significarão nada se a marca não tem a capacidade de entregar com agilidade e qualidade.

5. CONCLUSÃO

Esse artigo tem como objetivo demonstrar a importância da logística para o e-commerce, e o quanto importante foi a conciliação dessas duas ferramentas, e diante das pesquisas realizadas, concluiu-se que o e-commerce cresceu significativamente no período de pandemia alcançando maior crescimento no ano de 2021, pois os consumidores já tinham mais confiança em realizar compras online sem precisar sair do conforto de suas casas.

Em decorrência do aumento das vendas online a logística também teve um grande avanço nas suas atividades, pois o transporte é a chave para a satisfação do cliente. Portanto, sem uma entrega rápida e eficiente o e-commerce acaba perdendo toda credibilidade e fidelização com o consumidor, além de diminuir o valor agregado de sua cadeia de suprimentos e sua lucratividade.

Para tanto, as empresas de e-commerce precisam sempre manter uma gestão inteligente, tanto no âmbito de comunicação com os clientes e fornecedores; no armazenamento estratégico dos produtos; possuir um bom planejamento logístico das entregas (last mile) é importante para obter sucesso em toda a cadeia, pois em tese é o último contato da empresa com o produto, assim como, ter uma resposta rápida e descomplicada nas resoluções de problemas com as encomendas, como troca ou reembolso do produto (logística reversa), também é algo que mensura a qualidade do serviço prestado pelas lojas, sites e transportadoras no pós venda.

O artigo cumpriu com os objetivos propostos trazendo informações cruciais sobre a importância e o impacto do e-commerce na logística brasileira.

Este estudo é de grande importância, pois servirá como base para os nossos conhecimentos e futuros estudos. A análise desse tema nos permitiu conhecer melhor sobre o assunto, este que se tornou ainda mais importante durante o advento da pandemia de Covid-19 vivenciado nos últimos anos.

REFERÊNCIAS

ALVES, C. S., et al. **A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA O E-COMMERCE: O EXEMPLO DA AMAZON.COM.** 2005. Disponível em <

<http://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/TI/Texto07.pdf> > Acesso em 27 de agosto de 2022. 22h10

ASSIS, A. C. V.; MARCHETTI, D. S.; DALTO, E. J.; **PANORAMAS SETORIAIS 2030 LOGÍSTICA BNDES**, 2021. Disponível em < <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14217/2/Panoramas%20Setoriais%202030%20-%20Log%C3%ADstica%20P%20BD.pdf> >

BALLOU, R. H.; **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**; tradução Raul Rubenich. – 5ª edição – Bookman. Porto Alegre, 2006.

Comitê E-commerce Brasil; **Os desafios e o cenário logístico do e-commerce no Brasil**, 2022. Disponível em < https://admin.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/03/COMITE_LOGISTICA.pdf > Acesso em 25 de setembro de 2022. 19h50

CORREIOS; **Relatório Integrado Correios 2021**, aprovado na 3ª RECA, em 09 de maio de 2022. Disponível em: < <https://www2.correios.com.br/arquivos/PrestacaoDeContasAnuais/2021/relatorio-integrado-correios-2021.pdf> > Acesso em 11 de setembro de 2022. 12h30

DA SILVA, M. R. G. - **O crescimento das empresas de delivery no contexto da pandemia**; Faculdade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2021.

EBIT NIELSEN; **Relatório WebShoppers** - 44º Edição, Agosto de 2021. Disponível em < https://eyagencia.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Webshoppers_44-relatorio-2021-resultados-ecommerce-ebit.pdf > Acesso em 20 de setembro de 2022. 20h25

MATA, K. B. C.; **E-Commerce: Análise de dados sobre o comércio eletrônico no Brasil – TCC**; Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS), 2021.

MAXWELL, F.O. In: **METODOLOGIA CIENTÍFICA: um manual para a realização de pesquisas em administração**. Catalão/GO. 2011.

MEDEIROS, A. G.; PIOVESAN, B. S.; NASCIMENTO, C. S.; SANTOS, E. O.; SILVA, K. M. - **O crescimento do E-commerce durante a pandemia e sua relação com a logística de distribuição**; XII FatecLog Gestão da Cadeia de Suprimentos no Agronegócio: desafios e oportunidades no contexto atual; Fatec Mogi das Cruzes – SP, 2021.

MENDONÇA, H. G., **E-Commerce**. IPTEC – Revista Inovação, Projetos e Tecnologias. 2016. Disponível em: < <file:///C:/Users/Windows/Downloads/9361-51625-1-PB.pdf> > Acesso em 27 de agosto de 2022. 21h29

MINJORO, M. S.; DA COSTA, T. R. M.; **A evolução do mercado de e-commerce no brasil e como a pandemia do covid-19 impactou este processo**; TCC Ciências Econômicas pela Universidade São Judas Tadeu. São Paulo, 2021. Disponível em < <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/19012/1/Mariana%20Minjoro%20->

[%20TCC%20Ci%C3%A2ncias%20Econ%C3%B4micas%20-%202021.pdf](#) > Acesso em 20 de setembro de 2022. 22h00

Muller, V. N.; **E-COMMERCE: VENDAS PELA INTERNET** Disponível em <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260193.pdf> Acesso em 04 de outubro de 2022. 20h21

NIELSENIQ/EBIT; E-COMERCE ATINGE MARCA DE R\$118,6 BI EM VENDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE. Disponível em <http://broadcast.com.br/cadernos/financeiro/?id=VGtpTkVNUExoM0RCQ1Z5OWJ5aTivQT09> > Acesso em 26 de outubro de 2022. 20h40

PAIVA, L. R. et al; **A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO E-COMMERCE: uma análise documental.** Disponível em <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/9122227.pdf> Acesso em 04 de outubro de 2022. 21h24

PEREIRA, B. A. et al. **A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA NO E-COMMERCE.** Disponível em <https://fateclog.com.br/anais/2020/v4/A%20IMPORT%C3%82NCIA%20DA%20LOG%C3%8DSTICA%20NO%20E-COMMERCE.%20BRUNO%20APARECIDO%20PEREIRA,%20JOSEANE%20MACIEL%20PEREIRA.pdf> Acesso em 19 de outubro de 2022. 19h24

SEBRAE; **Coronavírus: o impacto nas vendas online - Artigo Portal Sebrae, 2020.**

SEBRAE; **Ideias de negócio: startup de logística, entrega e last mile. Ebook, 2021.** Disponível em < <https://www.sebraeatende.com.br/system/files/ebook-ideia-de-negocio-startup-de-logistica-entrega-e-last-mile.pdf> > Acesso em 25 de setembro de 2022. 21h15

SERIO, L. C. D., et al. **A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE LOGÍSTICA: UM ESTUDO NA CADEIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL, 2007.** Disponível em < <https://www.redalyc.org/pdf/973/97317205009.pdf> > Acesso em 27 de agosto de 2022. 22h20

SILVA, R. R.; SILVA, Y. B.; FERNANDO, P. H. L. - **A eficiência na entrega de mercadorias frente à serviços logísticos em meio ao isolamento social; XII FatecLog Gestão da Cadeia de Suprimentos no Agronegócio: desafios e oportunidades no contexto atual; Fatec Mogi das Cruzes – SP, 2021.** Disponível em: < <https://fateclog.com.br/anais/2021/parte3/1081-1678-1-RV.pdf> > Acesso em 11 de setembro de 2022. 14h30

SILVA, R. M.; **Contato do autor: rafael.mozart@ufrgs.br OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NA CADEIA DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES LOGÍSTICAS: CONTRIBUIÇÕES E INSIGHTS TEÓRICOS.** Disponível em <http://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/inovae/article/view/2361/1686> Acesso em 04 de outubro de 2022. 21h04